

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:9

Veien videre for Tanavassdraget

RecoSal-prosjektet

RecoSal-prosjektet har som mål å støtte gjenoppbygging av laksebestandene i Tanavassdraget (på samisk Deatnu, på finsk Teno). Gjennom å etablere samarbeidsforum i et Living Lab, vil prosjektet bidra til å forbedre kunnskapsproduksjon for god lakseforvaltning. Det legger særlig vekt på å utvikle bestandsspesifikke målbaserte vurderingsmåter for genetisk adskilte laksepopulasjoner som verdsetter lokal og urfolks kunnskap (ILK) og fiskerettigheter. RecoSal-prosjektet vil til slutt lage tverrfaglige råd for utvikling og gjennomføring av effektive og sosialt bærekraftige styrings- og forvaltningspraksiser for å bevare naturmiljøet og gjenoppbygge biologisk mangfold.

Kart som illustrerer studieområdet. Nedbørsfeltet til Tanavassdraget (i gult) ligger mellom Finland og Norge.

Isgang ved Tanaelva. Foto: Kia Krarup Hansen

Workshop om veien videre for Tanavassdraget

I løpet av prosjektet RecoSal har en serie på fire workshops blitt arrangert, hvor interesserte har blitt informert og engasjert på en deltakende måte (Björstig og Brattland 2024, Björstig et al. 2024a), og visjoner og resultater har blitt diskutert (Björstig et al. 2024b). Målet er å etablere et permanent og langsiktig samarbeid mellom aktørene etter at prosjektet er avsluttet.

Den siste workshopen fortsetter arbeidet som ble påbegynt på Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshop (Policy Brief 3, Björstig et al. 2024), ved å diskutere hvordan visjonene som da ble utviklet, burde realiseres. Workshopen ble holdt i samarbeid med MARGISTAR Cost Action (CA21125) og MountResilience-prosjektet på Hotell Utsjoki i mai 2025.

Dette var et av en rekke arrangementer i løpet av samme uke, der også en laksedialog om grenseoverskridende forvaltning og det årlige Teno-informasjonsmøtet organisert av Teno-elvens fiskeridistrikt ble avholdt. Laksedialogen var den andre i en serie på tre dialoger organisert av Joddu - Villlaks-senteret i samarbeid med Sharing our knowledge (UiT Norges arktiske universitet) og RecoSal (LUKE)-prosjektene, og inkluderte deltakere fra både finsk og norsk side av grenseelven (se bildet nedenfor). Som en introduksjon til dialogen presenterte Sametinget en ny rapport skrevet av det samiske lokale konsulentfirmaet Árvil (Eriksen og Nuorgam 2025), om utfordringene og mulighetene for lokal styring av vassdraget. Workshopen «veien videre for Tanavassdraget» ble arrangert i forkant av Teno-informasjonsmøtet, og deltakerne i workshopen ble invitert og inkluderte også de som hadde deltatt på det forrige Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshop.

Metode

Det var tilsammen 14 deltakere, inkludert fasilitatorene, på workshopen. Deltakerne var lokale beboere fra den finske siden av Deatnu-Tana. Etter en introduksjon til og oppsummering av den forrige Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshopen ble deltakerne delt inn i en finsk språkgruppe (gruppe 1, ledet av Mikko Jokinen og Seija Tuulentie) og en nordsamisk språkgruppe (gruppe 2, ledet av Camilla Brattland og Laila Pellennec) som skulle arbeide parallelt med de to ulike visjonene som var utviklet tidligere.

Foto fra Laksedialogen. Sandra Márjá West, politisk rådgiver i Sametingsrådet, taler under Laksedialogen. Til høyre for henne: Niilo Aikio, Julie Gjørtz Howden, Kjell Olav Guttorm, Benn Larsen, Sammol Lukkari, Tapio Hakaste og Vesa Länsman. Foto: Mikko Jokinen

Magne Svineng, avdelingsleder, Sametinget, presenterer Árvil-rapporten. Foto: Vegar Bæhr, Sametinget

Sammol Lukkari presenterer resultater fra gruppe 2. Foto: Mikko Jokinen

De to gruppene arbeidet med to ulike visjoner, som var utviklet på tidligere Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshopen i Utsjok i oktober 2024. Nå fikk deltakerne oppgaven å arbeide med disse visjonene og utdype hvordan man kan oppnå ønskede fremtidige forhold. Begge gruppe diskuterte visjonene i lys av hva som må **elimineres**, **reduseres**, **økes** og **opprettes** for å oppfylle dem.

Gruppe 1, som besto av deltakere som hovedsakelig bodde i den øvre og midtre delen av elven (Utsjok-området), både samiske og ikke-samiske, fokuserte på visjonen «Vi ønsker at Tanadalen skal være et velstående og konfliktfritt område i fremtiden, et område der det er lett å bosette seg og starte en bedrift. Dette er viktig for regionens vitalitet og befolkningens velvære, og det oppnås når det finnes blomstrende nye bedrifter og folk som føler seg velkomne og hjemme i området. Denne visjonen gjenspeiler problemer som hvordan man kan stimulere den lokale økonomien og fjerne byråkratiske barrierer mellom Finland (EU-land) og Norge (ikke-EU). Utsjok og den finske siden av Tanadalen ble også sett på som et område der nykommere ikke alltid er velkomne, eller der det tar mye tid å bli akseptert som et fullverdig medlem av samfunnet. Det kan hindre etablering av nye bedrifter og introduksjon av nye ideer. Dessuten bør fiske og annen bruk av naturressurser være økologisk forsvarlig og bærekraftig.

Gruppe 2, bestående av lokale samer fra midten til den øvre delen av elven (Utsjok-området), fokuserte på visjonen «Laksen i Deatnu/Tana-elva forvaltes basert på lokal og tradisjonell samisk kunnskap, samiske kulturelle verdier og deres urfolksrettigheter».

Lisättävät asiat jotta ao. saavutetaan

Ryhmä 1, suomenkieliset. Julkilausuma:

”Esitämme, että Tenojokilaakso on tulevaisuudessa väuras ja riidaton alue, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo yrittää. Tämä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja se on saavutettu silloin, kun alueella on menestyviä ja uusia yrityksiä sekä ihmisiä, jotka kokevat itsensä tervetulleeksi.”

- Jollainen liikenne: Utsjok - Utsjok - Utsjok
- reitit, kulkuvälineet
- merostus- ja kulkuvälineiden käyttö / reitit
- Norgan laivat / laiturit
- Utsjok-alueen / Utsjok-alueen
- Kylväjäpaikat / Kylväjäpaikat

MARGSTAR COST Funded by the European Union

Workshoppedeltakerne fikk visjoner å vurdere, som de hadde utarbeidet i forrige Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshop. Deres oppgave var nå å vurdere hva som måtte elimineres, reduseres, økes og skapes for å oppnå situasjonen definert i visjonen. Bildet viser svarene gitt av gruppe 1.

Resultater

De to gruppene hadde svært forskjellige syn på hva som ble presentert og diskutert, i tråd med de to ulike visjonene de jobbet med. Det ble ikke alltid funnet enighet mellom gruppemedlemmene. Derfor kan det hende at noen resultater bare representerer synspunktene til de enkelte deltakerne. Teksten nedenfor gjenspeiler problemstillingene som ble reist i diskusjonene og er oppsummert i boks 1.

Gruppe 1 fokuserte hovedsakelig på kommunens utviklingsmuligheter, og det ble reist ulike synspunkter for å oppnå dette. Denne gruppen var enige om at det er nødvendig å eliminere og redusere faktorene som hindrer utviklingen, som frykt for endring og generell holdning, ulik behandling mellom næringer og overdreven innflytelse fra stat og sentralmakt. Det er spenninger mellom samer og ikke-samer, som er skadelige for atmosfæren og utviklingsmulighetene, og disse spenningene bør elimineres. Gruppen tok opp viktigheten av å følge opp avtalte planer – som for eksempel de for turismeutvikling – og etterlyste sterkere beslutningsmyndighet på lokalt nivå. Gruppe 1 var sterkt enig i at det er behov for å eliminere unødvendige administrative barrierer i utviklingen. I motsetning til gruppe 2 diskuterte ikke gruppe 1 Tana-laksen og dens forvaltning så mye, men de var enige om at fiskekort bør være lettere tilgjengelige, og at det bør skapes lønnsomme forretnings- og markedsbaserte modeller for å støtte bærekraftig fiske. Videre la gruppen vekt på at det bør skapes lønnsomme forretnings- og markedsbaserte modeller.

Fire lokale fiskerforeninger fra Utsjok-området var representert i gruppe 2. Siden visjonen om et forvaltningssystem basert på samiske rettigheter er helt motsatt av det nåværende statlige systemet, var deltakerne stort sett enige om å **eliminere** og **redusere** statens makt i lakseforvaltningen. Deltakerne var også enige om å **øke** bevisstheten om fiske etter andre arter. Da de diskuterte nye forvaltningsorganer eller løsninger som skulle **opprettes**, påpekte deltakerne at de fire foreningene ikke nødvendigvis alltid er enige med hverandre, og at det ville være vanskelig å oppnå enighet blant de mange ulike gruppene langs elvebredden. En gruppe med deltakelse fra de ulike fiskeforeningene ville kunne gi råd, men kanskje ikke ta de endelige beslutningene.

Boks 1. Oppsummering av hovedbudskapene fra de to gruppene.

Hovedbudskap fra workshopen

Gruppe 1

Visjon: Vi ønsker at Tanadalen skal være et velstående og fredelig område i fremtiden, hvor det er enkelt å bosette seg og starte en bedrift. Dette er viktig for regionens levedyktighet og innbyggernes velferd. Målet er oppnådd når det er blomstrende nye bedrifter og mennesker som føler seg velkomne og hjemme i området.

Hva som må ...

Elimineres: Gruppen mente at faktorer som hindrer utvikling og som bør elimineres, inkluderer frykt for endring, misunnelse mellom aktører, ulik behandling av ulike næringssektorer i administrasjon og positiv diskriminering (favorisering) av samene. Den overdrevne innflytelsen fra staten, sentralforvaltningen og Metsähallitus ble nevnt som et problem. Offisielle uttalelser fra administrasjon bør ikke tolkes som bindende på samme måte som lovgivning.

Reduseres: Gruppen mente at det burde være mindre grådighet og egen nytte, og mindre uvitenhet om hvor kommunens skatteinntekter kommer fra.

Økes: I Utsjok kommune bør det være en sterkere forståelse for beslutningstaking og forpliktelse til avtalt politikk, særlig når det gjelder utvikling av turisme. Kommunen bør lede utviklingen, støtte entreprenørskap og fremme felles utvikling. Det er også viktig å forstå kildene til skatteinntekter, selvstyret i den samiske regionen, overføring av makt til lokalt nivå, samarbeid med Norge, å bygge fellesskap, øke tilliten, åpen diskusjon, utvikling av offentlig transport og støtte til tradisjonelle kulturer.

Opprettes: Utsjok trenger en holdningsendring, hvor man aksepterer strukturelle endringer og søker løsninger for å øke leve dyktigheten. Lønnsomme forretnings- og markedsbaserte modeller, for eksempel innen lufttransport, bør fremmes. Ruter bør merkes på kart av sikkerhets- og turistmessige årsaker. Innbyggernes stemmer må høres, og dialogen må økes. Det er behov for informasjon om fritidsaktiviteter på kommunens nettside. Det bør være mulig å kjøpe fiskeforedlingsanlegg, skille laksefiske fra annet fiske og kjøpe 24-timers fiskekort fra myndighetene personlig.

Gruppe 2

Visjon: Laksen i Deatnu/Tana-elva forvaltes basert på lokal og tradisjonell samisk kunnskap, samiske kulturelle verdier og deres urfolksrettigheter.

Hva som må ...

Elimineres: Praktisk talt avskaffe det kolonialistiske fragmenterte Tana-forvaltningssystemet, inkludert den økonomiske politikken for å prioritere sportsfiske, og det nåværende statlige styringsregimet.

Reduseres: Fordommer mot andre fiskergrupper bør reduseres. Reduser hytteeiers rettigheter slik at det utstedes færre fiskekort. Predatorene bør reduseres for å beskytte laksen. Hvis forskning ikke er pålitelig, bør den reduseres.

Økes: Laksen bør gjenopprettes. Det kan til og med være behov for mer forskning, i hvert fall når den er svært målrettet. Øk bevisstheten om fiske etter andre arter.

Opprettes: Det bør opprettes et kulturarvsinformasjonssenter/lokalt kunnskapssenter som kan delta som partner i forhandlinger og ha reell innflytelse på beslutninger og resultater. Det må opprettes en ny styringsgruppe eller et nytt styringsorgan med utgangspunkt i samisk språk og tradisjoner for å erstatte den gamle. Hvis det ikke er mulig å opprette en gruppe med tilstrekkelig legitimitet og tillit, bør gruppen i det minste komme med anbefalinger som myndighetene tar behørig hensyn til.

UMEÅ
UNIVERSITY

Oppsummering – refleksjoner og anbefalinger

Basert på erfaringer fra det forrige Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana - workshop, ble gruppene delt inn i språkgrupper fra starten av. Trykte PowerPoint-presentasjoner ble gjort tilgjengelig fra starten av, noe som indikerte en beredskap til å håndtere mulige tekniske problemer. Forskningsteamet overvåket timeplanen for diskusjonene, og ga hvert av de fire aspektene nok tid til å bli diskutert og utdypet i gruppene, selv om det ikke var nok tid til å ha en avsluttende diskusjon med begge gruppene til slutt. Dette er noe å vurdere når man gjennomfører denne typen workshop i andre settinger.

Gruppe 1 konsentrerte seg om kommunens utviklingsmuligheter og diskuterte utfordringer og tiltak som trengs for å komme videre. Det var ulike synspunkter presentert i gruppen, men gruppen var enige om at behovet for samarbeid og lagånd mellom innbyggerne burde økes, og at likebehandling av ulike levebrød burde sikres. I tillegg var gruppens felles oppfatning at beslutningsmyndigheten burde være rettferdig og gjøres lokalt.

Gruppe 2 utviklet en oppsummerende uttalelse som slo fast at den nåværende forvaltningssituasjonen ikke er akseptabel hvis den ikke endres slik at samiske stemmer kan bli hørt og påvirke forvaltningsbeslutningene. Et annet hovedpoeng var at samisk tradisjonell kunnskap bør være grunnlaget for forvaltning og restaurering av laksebestandene. En ny dynamisk styringsstruktur for å oppnå dette er nødvendig. Selv om gruppene hadde ulike synspunkter og diskuterte ulike visjoner fra starten av, var begge gruppene enige om at beslutningstakingen burde gjøres mer lokalt og at effekten av sentralmakt i Utsjok burde reduseres.

Alt i alt bekrefter og validerer resultatene fra denne workshopen resultater og anbefalinger fra de tidligere workshopene, der ønsket fra lokalbefolkningen og samene om å kunne påvirke den fremtidige lakseforvaltningen i området må anerkjennes av nasjonale beslutningstakere i både Norge og Finland.

RecoSal-prosjektet er finansiert av EUs Biodiversa+-program, gjennom Finlands forskningsråd, Norges forskningsråd og Formas (Sverige). Mer informasjon om RecoSal-prosjektet: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Tenno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)

MARGISTAR (COST Action 21125) er et forum for kunnskapssyntese, utveksling og samskaping som samler forskere, interessenter og beslutningstakere for å samarbeide om utfordringene for bærekraft i fjellregioner, samtidig som man gradvis beveger seg mot løsninger i den virkelige verden. Mer informasjon om MARGISTAR: <https://margistar.eu/>

MountResilience er et prosjekt finansiert av Horizon Europe (101112876) som støtter europeiske regioner og lokalsamfunn i fjellområder for å øke deres evne til å tilpasse seg klimaendringer og gå over til et klimarobust samfunn. Mer informasjon om MountResilience: <https://mountresilience.eu/>

Nesten isfri Deatnu-elv. Foto: Mikko Jokinen

Videre lesning og referanser

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing in the subarctic River Teno – stakeholder meeting and kick-off. Policy Brief 2024:2, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikkinen, T. (2024a). Scoping Workshop on Collaborative Salmon Research. Policy Brief 2024:3, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

Bjärstig T., Brattland, C., Jokinen, M., & Hiedanpää, J. (2024b). Deatnu watershed Future Visions Workshop. Policy Brief, 2024:6, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1919535/FULLTEXT01.pdf>

Eriksen, K., & Nuorgam, P. (2025). Deanu báikkálaš hálddašeapmi. Čielggadeapmi Deanu dálá hálddašeami birra. Arvil 28.4.2025. <https://innsyn.onacos.no/sametinget/postliste/samisk/wfdocument>.

Prosjektpartnere: Jaakko Erkinaro (prosjektkoordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkinen, Antti Rätty og Pekka Jounela fra Naturressursinstituttet Finland (Luke); Camilla Brattland, Laila Pellennec og Torstein Pedersen fra UiT - Norges arktiske universitet; Martin Svenning og Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning (NINA); og Therese Bjärstig fra Umeå universitet, Sverige.

Forfattere: Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Laila Pellennec, Mikko Jokinen, Taru Rikkinen, Seija Tuulentie, Juha Hiedanpää og Jaakko Erkinaro

Utgiver
Malin Eklund Wimelius

Kontakt
Department of Political Science, Umeå University

UMEÅ
UNIVERSITY

